

EDITORIAL

El tema de investigación, enfoque hacia lo que se desea conocer por Dagoberto Torres Flórez

Iniciar un proceso investigativo se convierte en una tarea que se debe dedicar tiempo y sobre todo contar con una serie de pasos que le permitan al investigador realizarlo de manera ordenada y objetiva, a esto es necesario construir el tema de investigación y el problema de investigación, como se mencionaría coloquialmente, ahí está el problema.

Respecto al tema es importante que exista un marco general donde se encuentre el interés de búsqueda, pertinente a las necesidades del objeto de estudio, para ello una mirada teórica entregará al autor, elementos que le permitirán llegar al planteamiento de esa pregunta y su estrategia metodológica para resolverlo (Batthyány & Cabrera, 2011), a esto es necesario que exista interés por parte del autor (Muñoz, 2011), así el esfuerzo y la concentración le permitirán llegar hasta la meta. Miura (2001) citado por (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010) mencionan como una estudiante realizó una investigación en mujeres de cierta edad, para analizar el efecto psicológico que les genera enviudar, esto debido a que su mejor amiga había sufrido esta situación y ella debió brindarle apoyo. En ocasiones las investigaciones nacen de situaciones personales que llevan al investigador a conocer ciertos fenómenos y situaciones con cierto rigor científico, pero es esa motivación la que puede llegar a desarrollar nuevos modelos o desarrollo de nuevos temas. Otra forma para definir el tema, puede suceder a partir que unos actores sociales, económicos o políticos demanden la investigación y planteen conocer el porqué de ciertas situaciones (Batthyány & Cabrera, 2011).

Existen unos elementos a tener en cuenta al momento de definir la temática de investigación, a ello Sampieri, Collado, & Baptista (2010) plantean a) no investigar sobre algo que no se haya estudiado a fondo b) Estructurar de manera formal la idea de investigación c) Seleccionar la perspectiva desde donde se plantea abordar la investigación, pero

enfoca que cuanto mejor se conozca del tema, afinar el proceso será más eficiente y rápido.

Las ideas para investigar no necesariamente deben ser nuevas, pero si novedosas, deben servir para elaborar teorías y solucionar problemas en distintos lugares, y comprender que la formulación de proyectos de investigación es cíclica y que el resultado o conclusión de un proyecto puede llevar a desarrollar nuevas ideas de investigación (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010), validarlo en otros sectores sociales o económicos, en otros grupos poblacionales, que permitirán comparar situaciones específicas que permitan comprender fenómenos y situaciones del entorno

Abordado el tema de investigación luego de realizar y formular varios interrogantes, es necesario definir cuál es el problema a investigar, para ello Batthyány & Cabrera (2011) menciona que las preguntas deben contener elementos teóricos y sus relaciones que lleven a la evidencia empírica; es necesario delimitar la investigación en espacio y tiempo para que la búsqueda de la información no nos lleva a ideas vagas que al final se dificultan para afinar; y es importante contar con instrumentos y técnicas de investigación, que permitan construir a partir de modelos o investigaciones ya aplicadas, conocer y comparar con otros espacios o tiempos.

Con el fin de definir los elementos Batthyány & Cabrera (2011) plantean la necesidad de definir que llevará al planteamiento del problema, la experiencia como elemento esencial de haber realizado otras investigaciones relacionadas o directas que ayuden a tener ciertas conclusiones; la lectura del tema de investigación como conocer otras investigaciones similares de otros autores, otras percepciones; el intercambio con otros investigadores o expertos en el tema, ayudaran a fortalecer los puntos de vista, a no cegarse en momentos y determinaciones sobre los elementos a investigar, permitirán abordar en

forma amplia el foco de la investigación y la reflexión teórica que lleva al autor a definir su propuesta en base a lo establecido por otros autores que lo llevaron a nivel teórico, de comprobación, de validez y de confianza.

Por ello se invita a investigar sobre lo que se gusta, sobre lo que se apasiona, delimitar en espacio y tiempo, afinar con otros expertos, revisar el estado del arte, definir unos elementos conceptuales que lo llevaran a tener un contexto argumentativo, que el tema tenga una base teórica que logre entregar elementos para avanzar y que los resultados apunten a resolver una situación, que a su vez sea el inicio de una nueva investigación.

Dagoberto Torres Flórez

Director - Editor Revista GEON

[@dagoto](#)

[@RevistaGEON](#)

¡Animo! a escribir

Referencias

Batthyány, K., & Cabrera, M. (2011). *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales : Apuntes para un curso inicial*. Montevideo, Ur: Universidad de la República.

Muñoz, C. (2011). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. México: Pearson Educación.

Sampieri, R., Collado, C., & Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.